

РАЗРАБОТКА СОСТАВА КОСМЕТИЧЕСКОЙ СУХОЙ МАСКИ

Нуруллаева Дилобар Хамид кизи

Ташкентский фармацевтический институт

E-mail: aurum_dilobar.pp@mail.ru

farmanovan70@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6027154>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 15-декабрь 2021

Утверждено: 15-январь 2022

Опубликовано: 5-февраль 2022

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

лечебная косметика,
лекарственные
растения, числовые
показатели, сухая маска,
экстракт.

АННОТАЦИЯ

В статье приводятся результаты исследования проведенные с целью производства косметических средств, а также создания национального бренда. Разработан состав лечебно-косметической сухой маски на основе лекарственных растений, произрастающих на территории нашей республики. Определены показатели, регламентирующие качество исходных компонентов предлагаемого косметического средства.

На сегодняшний день отрасль производства косметической продукции начинает подчиняться принципу «возвращение к природе». В частности, фитокосметика (косметическая продукция с применением экстрактов растительных объектов) является предметом внимания фармацевтов, фармакологов, нутрициологов и врачей-косметологов.

Косметическая промышленность разрабатывает разные маски для лица, в том числе и сухие. Обычно сухая косметика не нуждается ни в эмульгаторах, ни в консервантах, ни в других компонентах, отвечающих за правильную консистенцию, длительный срок годности, а также легкое смывание. Состав сухих масок максимально «чистый» – и поэтому сложно найти более натуральную косметику, чем сухая. Благодаря этому такие маски достаточно нейтральны и редко вызывают аллергическую

реакцию кожи. Большой популярностью в пользуются биологически активные вещества растительного происхождения, которые включают в состав масок. Образуюсь в процессе жизнедеятельности растений они эффективно воздействуют на процесс обмена в клетках кожи, оказывая при этом антисептическое, противовоспалительное, вяжущее, антимикробное, успокаивающее, тонизирующее и смягчающее действие. Эти вещества имеют разнообразный состав и относятся к различным классам химических соединений: сахара, органические кислоты, эфирные и жирные масла, витамины, фитонциды, слизистые и дубильные вещества, сапонины, полисахариды, макро и микро элементы и др.[1,2].

В связи с чем, целью данного исследования явилось разработка состава сухой косметической маски на основе сухих экстрактов. Для этого был

проведен критический литературный анализ фармакологических свойств отечественных лекарственных растений для обоснования целесообразности разработки состава лечебно-косметических масок [3].

Из литературных данных было установлено, что больше всего с косметической целью используются

сырье нижеследующих лекарственных растений: овес посевной, ромашка аптечная, календула лекарственная и шалфей лекарственный. Данные о химическом составе и фармакологическом действии лекарственных растений, применяемых в косметике представлены в таблице 1.

Таблица 1

Химический состав и фармакологическое действие лекарственных растений, применяемых в качестве лечебно-косметических средств

<i>№</i>	<i>Лекарственное растение</i>	<i>Химический состав</i>	<i>Фармакологическое действие</i>	<i>Внешний вид лекарственных растений</i>
1.	Овес посевной (<i>Avena sativa</i> L.)	Жиры (жирные кислоты), белки, углеводы, флавоноиды, витамины, макро- и микро элементы.	Усиливает кровообращение, способствует усилению кислородного обмена, стимулирует синтез коллагеновых и эластических волокон. Омолаживает кожу и удаляет дерматиты.	
2.	Ромашка аптечная (<i>Matricaria chamomilla</i> L.)	Эфирные масла, флавоноиды, кумарины, органические кислоты, каротин, камеди, полисахариды, макро- и микроэлементы	Успокаивает раздраженную кожу, увлажняет и придает бархатистую мягкость. Оказывает противовоспалительное, антисептическое, ранозаживляющее действие.	

3.	Календула лекарственная (Calendula officinalis L.)	Каротиноиды, смолы, тритерпеновые гликозиды, слизистые и горькие вещества, органические кислоты, тритерпеновые сапонины	Устраняет ощущение сухости и дискомфорта, стимулирует восстановление клеток, укрепляет защитный барьер кожи, оказывает антивозрастной эффект, улучшает цвет лица и придает коже здоровое сияние.	
4.	Шалфей лекарственный (Salvia officinalis L.)	Эфирные масла, дубильные вещества, смолы, флавоноиды, витамин Р, никотиновую кислоту, горечи, камедь, крахмал, белковые вещества, фитонциды.	Успешно борется с пигментацией. Обладает противовоспалительными антибактериальными свойствами. Восстанавливает работу сальных желез, оказывает дезодорирующее действие.	

Как видно из таблицы 1, представленное лекарственное сырье благотворно влияет на кожу и его можно рекомендовать в качестве исходных компонентов для косметической маски. На основании полученных данных, был разработан состав косметической маски:

- ✓ плоды овса посевного;
- ✓ цветки ромашки аптечной;
- ✓ цветки календулы лекарственной;
- ✓ листья шалфея лекарственного.

Для включения в состав маски было заготовлено лекарственное растительное сырье (2020-2021 гг) в различные фазы вегетации:

плоды овса посевного – собирали в фазе полной спелости в сухую погоду. Сушили под навесом в воздухе, при температуре 15-20°C.

цветки ромашки аптечной и календулы лекарственной- собирали в начале цветения, когда язычковые цветки приобретали горизонтальное положение, сушили в тени.

листья шалфея лекарственного- собирали во время цветения и сушили в тени.

Далее собранное сырье приводили в стандартное состояние и определяли показатели подлинности и доброкачественности (внешний вид, влажность, золы общей и золы нерастворимой в 10% растворе хлористоводородной кислоте,

качественные реакции, количественное определение действующих веществ и содержание примесей). Результаты

исследований представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты товароведческого и химического анализа компонентов косметической маски

Наименование показателей	Содержание действующих веществ, %, не менее		Влажность, %, не более		Зола общей, %, не более		Зола, нерастворимой в 10% растворе хлористоводородной кислоте, %, не более		Органической примеси, %, не более		Минеральной примеси, %, не более	
	Требования НД	собственные данные	Требования НД	собственные данные	Требования НД	собственные данные	Требования НД	собственные данные	Требования НД	собственные данные	Требования НД	собственные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цветки аптечной ромашки ГФ XI, статья 7	Флавоноидов в пересчете на рутин не менее 1,5	1,7	14	12,1	12	10,7	4	2,9	3	2,1	0,5	0,3
Плоды овса посевного ВФМ 42 Уз-4274-2021	Полисахариды не менее 13	15,2	13,0	11,2	7	6,1	1,0	0,3	1,0	0,4	0,5	0,2
Цветки ноготков лекарственных	экстрактивных веществ	38,0	14,0	13,1	11,0	9,8	-	-	0,5	0,4	0,5	0,3

х ГФ XI, статья 5	тв не менее 35											
Листья шалфея лекарственног о ГФ XI, статья 22	Флаво ноидо в пересч ете на рутин не менее 1	1,2	14,0	12,6	12,0	10,7	3,0	2,4	3,0	1,8	0,5	0,3

Как видно из таблицы 2, все компоненты косметической маски соответствуют нормативным документам.

Выводы: в ходе исследований разработан состав новой лечебно-косметической маски на основе отечественных лекарственных растений, было заготовлено сырье и приведено в стандартное состояние.

Проведен товароведческий анализ растительных компонентов.

Учитывая, что сухая косметическая маска состоит из сухих вытяжек (экстрактов) лекарственных растений, было рекомендовано проводить дальнейшие исследования по разработке оптимальной технологии получения сухих экстрактов растительных компонентов.

Использованная литература:

1. Косметические лекарственные средства: Учебное пособие./ С.И. Котляр. -Витебск, ВГМУ, 2001. - 80 с.
2. В.В. Гордеева, И.А. Мурашкина, И.Б. Васильев Технология лечебно-косметических средств. – Иркутск, ООО РПФ Весь Иркутск, 2013.- 64 с.
3. Марголина А., Эрнандес Е. Новая косметология. Косметические средства: ингредиенты, рецептуры, применение. М: Косметика & Медицина, 2015. 580 с.
4. Государственная фармакопея. Общие методы анализа /МЗ СССР. – 11 изд.– М.: Медицина, 1990.-Вып.2.- 384 с.

